

Empreendedor de Conhecimento: importância do conhecimento na organização

Knowledge Entrepreneur: Importance of knowledge in the organization

Emprendedor del Conocimiento: Importancia del conocimiento en la organización

Thiago de Oliveira Costa¹

thiago.costa18@fatec.sp.gov.br

Ryan Medeiros de Freitas²

Ryan.freitas@fatec.sp.gov.br

Beatriz Aparecida de Macedo Pereira²

Beatriz.pereira23@fatec.sp.gov.br

Rodrigo Brito Batista²

Rodrigo.batista11@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior³

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Empreendedor.
Conhecimento.
Empresarial.
Mercado.

Keywords:

Entrepreneur.
Knowledge.
Business.
Market.

Palabras clave:

Empresario.
Conocimiento.
Empresarial.
Mercado.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Celso Jacubavicius
Ligia Duarte Guerra

Resumo:

O estudo tem como objetivo descrever a importância de um tipo de empreendedor em específico o de conhecimento para o sucesso empresarial. Para tanto, foi adotada uma pesquisa classificada como exploratória, de caráter qualitativo, por meio de entrevista com um empreendedor aplicado um roteiro composto por perguntas abertas, caracterizando um estudo de caso. Por meio da pesquisa, foi possível identificar que a utilização deste conhecimento sobre determinado assunto para se estabelecer no mercado contribui de forma satisfatória para o desenvolvimento que o indivíduo tem entre a empresa. Dentre os principais achados, no que tange aos resultados obtidos o crescente desenvolvimento e expansão deste tipo de empreendedor, visto que estão crescendo de modo acelerado e colaborando com as empresas dos mais diversos tipos de segmentos, de modo a gerar uma relação ganha-ganha entre mercado e o empreendedor, verificou-se a importância de se estabelecer e inserir-se no mercado, uma vez que se tem uma possibilidade maior de crescer e se desenvolver utilizando de seus conhecimentos para desenvolver uma organização.

Abstract:

The study aims to describe the importance of a specific type of entrepreneur, the knowledge-based entrepreneur, for business success. For this purpose, an exploratory, qualitative research was conducted through an interview with an entrepreneur, using a guide composed of open-ended questions, characterizing a case study. Through the research, it was possible to identify that the use of knowledge on a specific subject to establish oneself in the market contributes significantly to the individual's development within the company. Among the main findings, regarding the results obtained, is the growing development and expansion of this type of entrepreneur, as they are growing rapidly and collaborating with companies across various sectors, generating a win-win relationship between the market and the entrepreneur. The importance of establishing and entering the market was noted, as there is a greater possibility for growth and development by using their knowledge to build an organization.

Resumen:

El estudio tiene como objetivo describir la importancia de un tipo de emprendedor en específico, el de conocimiento, para el éxito empresarial. Para ello, se adoptó una investigación clasificada como exploratoria, de carácter cualitativo, mediante una entrevista con un emprendedor, aplicando un guion compuesto por preguntas abiertas, caracterizando un estudio de caso. A través de la investigación, fue posible identificar que la utilización de este conocimiento sobre un determinado tema para establecerse en el mercado contribuye de forma satisfactoria al desarrollo que el individuo tiene dentro de la empresa. Entre los principales hallazgos, en cuanto a los resultados obtenidos, está el creciente desarrollo y expansión de este tipo de emprendedor, dado que están creciendo de manera acelerada y colaborando con empresas de los más diversos tipos de segmentos, generando una relación de ganar-ganar entre el mercado y el emprendedor. Se verificó la importancia de establecerse e insertarse en el mercado, ya que se tiene una mayor posibilidad de crecer y desarrollarse utilizando sus conocimientos para desarrollar una organización.

¹ Fatec Victor Civita

² Fatec Itaquaquecetuba

³ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Em virtude da expressiva quantidade de empreendedores vigente no território nacional, contribuindo dessa forma em grande proporção com o desenvolvimento econômico, contempla-se a fundamentabilidade sobre o papel desempenhado pelos empreendedores no atual cenário de nossa sociedade.

Os empreendedores de conhecimento por intermédio de sua bagagem de informações e recursos intelectuais, conquistam o seu espaço no meio empresarial, estabelecendo-se dessa maneira como uma classe promissora no empreendedorismo Brasileiro.

No entanto, mesmo possuindo grande significância na contemporaneidade, eles passam por muitas dificuldades para se estabelecerem no mundo empresarial enfrentando diversos empecilhos em suas trajetórias, sendo estas situações dadas por diversos motivos, impondo desta forma os empreendedores um grande desafio, a sua permanência no mercado. Por meio deste fator, faz-se necessário a avaliação de suas estratégias, visando a idealização de grandes feitos no mundo empresarial.

Considerando as dificuldades encontradas em parte dos empreendedores em se estabelecerem no mundo empresarial, o presente projeto agrega informações com a finalidade de responder ao problema de observação: Como os empreendedores de conhecimento devem gerir seus empreendimentos a fim de garantirem sua permanência do mercado de trabalho?

Assim, foi estabelecido nesta pesquisa, como objetivo geral descrever a importância do empreendedorismo de conhecimento para o sucesso empresarial, deste modo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: i) conceituar empreendedorismo, ii) sintetizar a importância do conhecimento empresarial; e por fim, iii) evidenciar o empreendedorismo de conhecimento;

O presente projeto busca por intermédio de livros, estudos e artigos científicos realizados com o intuito de sintetizar a relevância dos empreendedores de conhecimento, qualificar a realidade vivenciada por esta classe de empreendedores

Justifica-se a escolha do tema, mediante a necessidade de entender como os empreendedores do conhecimento utilizam suas experiências, a fim de desenvolver um modelo de negócio que seja viável para se manter dentro do atual cenário do mercado econômico nacional.

Neste atual projeto, nota-se sua relevância mediante a necessidade de compreender como os empreendedores do conhecimento utilizam suas experiências para formar uma organização, que presta um serviço ou produz um bem com base na inteligência nata ou adquirida por esse indivíduo, ao decorrer de sua caminhada profissional ou estudantil, de modo que seja utilizada essa sabedoria como uma maneira de prosperar dentro de um mercado atual tão saturado em diversos setores e competitivo.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Empreendedorismo

O surgimento de novos negócios empresariais é um tema em alta na sociedade contemporânea, visto que cada vez mais os trabalhadores brasileiros buscam por uma fonte de renda alternativa com o intuito de complementá-la.

O Brasil antes mesmo de conquistar sua gloriosa independência em meados de 1822, já possuía em seu território números consideráveis de produtores e comerciantes que hoje se enquadrariam no porte de empreendimentos, sendo a maioria desta classe voltadas a produção agrícola, manufaturas e comércio (Oliveira et al.2007).

A evolução do empreendedorismo iniciou-se num momento histórico da sociedade brasileira, ainda na época da colonização por parte dos povos portugueses, quando o comércio começava a ganhar forma. De acordo com Oliveira et al (2007, p.57) "A produção de alimentos, frutas, flores, especiarias

e ervas voltada para o mercado interno teve grande impacto econômico no Brasil colonial e abriu oportunidade para o estabelecimento de uma gama enorme de pequenos negócios.”

O empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às oportunidades e riscos. É assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. (Baggio; Baggio, 2014 p.26)

Dornelas (2008, p.22) complementa, “Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de idéias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso”.

Dessa forma, é notável que a disposição que este indivíduo empreendedor apresenta pode causar todo um impacto em um mercado, assim sua natureza interferindo diretamente nos resultados que serão alcançados. Segundo Hisrich; Peters e Shepherd (2014, p.6), “O empreendedorismo tem uma função importante na criação e no crescimento dos negócios, assim como no crescimento e na prosperidade de nações e regiões”.

Na literatura, os empreendedores estão ligados diretamente com o papel econômico, onde dentro desse âmbito desempenham uma importante função, pois são responsáveis por desenvolverem inovações para o mercado que possam agregar na sociedade. Mediante a este fator, tendo um incentivo econômico (lucro) por desenvolverem essas novidades, seja esse aperfeiçoamento em um produto específico ou em um serviço (Ruiz, 2019).

De acordo com Sebrae (2008, p.24),

O Brasil ocupou a 13ª posição no ranking mundial de empreendedorismo realizado pelo Global Entrepreneurship Monitor em 2008. A Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) brasileira foi de 12,02 o que significa que de cada 100 brasileiros 12 realizavam alguma atividade empreendedora até o momento da pesquisa.

Observa-se que o empreendedorismo no Brasil desempenha um papel crucial na sociedade, tendo em vista a alta participação de empresas para a contribuição do desenvolvimento econômico do país. Assim, atuando como um ponto importantíssimo para o impulsionamento e desenvolvimento no mercado nacional.

Apesar das dificuldades, o Brasil apresenta algumas perspectivas positivas em relação ao empreendedorismo. Desde alguns anos atrás, foram criados órgãos e iniciativas de apoio ao empreendedor, como o SEBRAE, as fundações estaduais de apoio à pesquisa, as incubadoras de novos negócios e as escolas superiores, que tem oferecido cursos e outros tipos de programas sobre o empreendedorismo MAXIMIANO (2006, p. 6).

Diante de tais dificuldades enfrentadas por esses empreendedores, fica evidente a falta de planejamento e um plano de ação dentro desses novos empreendimentos, onde a maior parte desses desenvolvimentos de novos negócios ocorrem, de maneira impulsiva e sem muita coordenação, onde é necessário a busca por ajuda de um parceiro de fora de seu empreendimento.

Deste modo, se mostra ainda mais, de acordo com o que é descrito por Macedo et al (2015, p.65) “fica evidente que a maioria dos empreendedores brasileiros, geralmente, cria e desenvolve seu negócio de forma instintiva, sem explorar as possibilidades de apoio voltadas para aumentar as suas chances de sucesso.”

Com esses fatores em mente, pode-se entender que a busca por ajuda, conhecimento e desenvolvimento constante é um grande diferencial que pode estar contribuindo para o aumento da taxa de sucesso da organização, uma vez que por meio destes conhecimentos é mais fácil contornar uma determinada situação ou até mesmo tomar uma escolha mais apropriada para aquele momento em específico.

Assim no próximo capítulo será abordado a importância do conhecimento para se ter resultados positivos em uma organização e a sua busca e a sua busca, a fim de que haja uma maior probabilidade de ter resultados positivos com um determinado empreendimento.

2.2. Conhecimento

Em uma sociedade moderna, cujo efeitos do capitalismo tem afetado grandemente o cotidiano de milhões de brasileiros, que em decorrência da globalização desfrutam de uma maior acessibilidade em suas transações comerciais, surge como um ponto chave para a conquista do sucesso no mundo empresarial um fundamental conceito, o conhecimento.

Segundo Figueiredo e Figueiredo (2005 p.175) “O conceito tradicional de Gestão do Conhecimento enfatiza a sua “transmissão” e “transformação” como estruturadas e processuais nas organizações”.

Ponchirolli e Fialho (2005, p.130) complementam “Todo conhecimento pressupõe o sujeito que quer conhecer e o objeto a ser conhecido, que se apresentam frente a frente, em uma relação. O conhecimento é o ato, o processo pelo qual o sujeito se coloca no mundo e, com ele, estabelece uma ligação”.

O conhecimento tem sido o fator determinante para a competitividade nas empresas e nos países, onde diversos tipos de organização têm se dedicado a pensar sobre como gerir o conhecimento através da tecnologia da informação, da organização do trabalho, da gestão da inovação, da gestão de pessoas como: estímulo à criatividade, viabilização de talentos e outras (Korobinski, 2001, p.111).

O conhecimento pode ser conceituado como a união de fatores como a experiência, valores, informações contextuais e insight. A junção desses termos forma uma gama de informações que estruturam os procedimentos e ações praticadas pelos indivíduos. (Prusak, 1998).

De acordo com Silva (2004, p.1),

O conhecimento envolvido nas atividades organizacionais já tem sido abordado desde as primeiras teorias da administração, ao menos indiretamente, tanto pelas teorias da linha da administração dita “científica”, quanto pela linha das “relações humanas”. Mesmo antes da revolução industrial e do advento dos estudos da administração, a forma de produção artesanal nas oficinas que produziam sob encomenda já fazia intenso uso da aprendizagem pela prática, por meio da transferência de conhecimentos entre mestres e aprendizes.

Machado (2015, p.1), defende que,

O conhecimento é um bem primordial e seu valor sempre foi reconhecido, em todas as épocas. Modernamente, no entanto, vivenciamos perspectivas desviantes que contaminam a atribuição de valor ao conhecimento. Uma delas é a identificação indevida entre as ideias de conhecimento e mercadoria em sentido industrial. Tal redução conceitual pode ser responsável pelos patentes desequilíbrios na circulação de valores no mundo atual, com a excessiva concentração de renda em termos mundiais.

A formação do conhecimento e sua disponibilização para terceiros é de suma importância, pois é a partir desta constituição que é possível que haja um desenvolvimento em diversas camadas da sociedade, desse o primeiro setor até mesmo ao terceiro.

Segundo Martins (2015, p.20) “Assim sendo, a disponibilização do conhecimento torna-se fundamental no sentido de abastecer a sociedade com o conhecimento adequado e necessário ao seu desenvolvimento econômico, político e social.”

Sendo assim é notável a necessidade do desenvolvimento pessoal como empreendedor, em meio a esta jornada o mesmo se depara com situações em que precisa desenvolver mais de uma atividade ao

mesmo tempo como por exemplo ser responsável por sua contabilidade e estrategista de seu marketing o que pode acabar o sobrecarregando.

Para Ponchirolli e Fialho (2005, p.130)

A relação de conhecimento implica uma transformação tanto do sujeito quanto do objeto. O verdadeiro conhecimento se dá no cerne do processo dialético de ida e vinda do concreto para o abstrato, processo esse que jamais tem fim e que vai revelando o mundo humano na sua riqueza e diversidade.

Deste modo, esse fato ocorre em muitos casos por falta de recursos principalmente quando estamos falando de empreendedores que não iniciaram com altos capitais.

Com tudo é notável a importância do desenvolvimento do empreendedor de forma onde suas habilidades poderão fazer total diferença em sua empresa, deste modo é comum que cada vez mais os empreendedores busquem meios de se capacitar sejam por meio de instituições de ensino ou até mesmo feiras e convenções onde eles podem se conectar com outros empreendedores podendo assim compartilhar seus conhecimentos ou até mesmo gerar novas parcerias para o desenvolvimento de todos.

Assim uma jornada que poderia ser solo e até considerada difícil poderá se tornar mais tranquila é até mesmo mais curta em relação ao desenvolvimento, criação de projetos e processos devido a essas oportunidades que poderão surgir no caminho devido a esse compartilhamento de conhecimentos, assim como citado anteriormente o conhecimento será total uma junção de aprendizados desenvolvidos na prática, com estudos e até mesmo *insights* desenvolvidos no processo de forma onde é possível notar também a necessidade do amadurecimento do empreendedor.

Devido aos diversos avanços tecnológicos que ocorreram na sociedade, está vem se desenvolvendo cada vez mais e mais, a fim de que cada vez mais pessoas busquem se especializar em um determinado processo. Juntando esse fato de existirem mais pessoas especializadas em um de terminador setor e a constante crescente de empreendedorismo que surge muitos indivíduos utilizam deste seu conhecimento prévio ou até mesmo adquirido para entrar nesse mundo tão competitivo e saturado que é o do empreendedor.

2.3. Empreendedorismo de conhecimento

Dentre a grande gama de diversificação existente entre a classe empreendedora, destaca-se uma variável diferenciada de empreendedores, os de conhecimento. Embora os nichos de mercado entre os pequenos negócios, distinguem-se muito uma das outras, os trabalhadores de conhecimento destacam-se visto que não se trata de um produto físico a ser comercializado, mas, sim, de recursos intelectuais a serem expostos aos interessados.

Organizações Intensivas em conhecimento se destacam por gerar valor a partir do uso sofisticado do conhecimento. O termo "intensivo em conhecimento" serve para diferenciá-las de organizações que são intensivas em capital, onde o principal recurso de produção é o capital, e das intensivas em trabalho, nas quais o trabalho é o recurso predominante. Portanto, afirmar que uma organização é intensiva em conhecimento significa que o conhecimento é seu principal recurso produtivo. (Prim;2016, p.67).

Segundo Baggio e Baggio (2014 p.26),

O empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. É a busca do auto-conhecimento em processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas

O empreendedor do conhecimento utiliza de suas habilidades, experiências e noções que se tem para empreender em um determinado ramo, esse conhecimento que esse indivíduo utiliza pode ser nato,

vindo com o empreendedor ou até mesmo adquirido ao longo de sua vida, assim surgindo por meio de cursos, faculdade, escolas entre outros locais.

De acordo com Mocelin e Azambuja (2017, p.1)

O fato novo nesse contexto é a recente disseminação no Brasil de pequenas e médias empresas de base tecnológica, start-ups e spin-offs, o que tem permitido maior visibilidade à ocorrência de uma forma especial de empreendedorismo, mais sofisticada e de maior valor agregado, ancorada em domínios técnicos de vanguarda e novas tendências de mercado. Essas empresas caracterizam-se por terem na combinação de conhecimentos e tecnologias um insumo fundamental para seu negócio, o que já seria condição suficiente para concebê-las como uma novidade promissora frente às tendências históricas na trajetória do movimento empreendedor no país.

Para Viana e Andrade (2024), O conhecimento é visto como impulsionador de novos mercados, gerador de produtos e elemento essencial para a manutenção dos lucros das instituições, consideradas públicas, garantindo assim a lógica de produção, consumo e lucro dos conglomerados empresariais e investidores financeiros.

Mocelin e Azambuja (2017, p.1) afirmam que:

Esse novo tipo de empreendedorismo em crescimento no país, intensivo em conhecimento, tem atraído a atenção de profissionais, investidores, gestores públicos e pesquisadores de diferentes áreas, em razão, sobretudo, de contrastar com as formas predominantes de empreendedorismo existentes no país.

Diante a tal crescimento no empreendedorismo em território brasileiro, é possível notar a influência do nicho de empreendedores do conhecimento neste mercado, visto que o fato de ter o conhecimento de um determinado processo, ou tarefa é um grande incentivo para um indivíduo estar empreendendo em algo que sabe e tem uma maior confiança.

3. Método

Esse artigo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas, onde foi realizada de maneira descritiva, por detalhar e demonstrar a importância do empreendedor de conhecimento para o desenvolvimento e até mesmo funcionamento de uma empresa, atuando assim como um facilitador. Por conta desse fato, essa pesquisa teve um levantamento teórico para se pautar, assim analisando artigo, livros, revistas, dissertações e entre outros trabalhos. O trabalho em específico é um estudo analítico por permitir que haja um entendimento e observação sobre o esse tema, notando-se que se trata de um assunto que permeia o dia a dia do empreendedor e da organização. A pesquisa foi realizada entre o período de agosto e novembro de 2024. Foi feito um levantamento bibliográfico em diversos meios acadêmicos, como SciELO, Google Acadêmico, repositórios de instituições entre outros meios, sendo utilizado palavras-chave como: empreendedor, conhecimento, empresarial, mercado. Assim, todas as obras que foram utilizadas tiveram sua descrição de modo que demonstrasse a grande importância do empreendedor de conhecimento para o desenvolvimento de uma instituição e como este indivíduo pode ser de suma importância e um diferencial aos seus demais concorrentes pelo seu conhecimento.

4. Resultados e Discussões

As organizações inseridas no mercado de trabalho atualmente, possuem grande necessidade de demonstrar requisitos chamativos e exóticos em relação a seus concorrentes. Em virtude disso considera-se o conhecimento como uma habilidade imprescindível para os colaboradores que compõem um time dentro de uma instituição empresarial.

A imersão de novos empreendedores no mercado de trabalho é um ponto crucial no desenvolvimento econômico do país brasileiro, visto, que cada vez mais oportunidades de emprego podem ser criadas, desta maneira gerando renda e movimentando a economia como um todo. No entanto, um grande

desafio para todos os empreendedores é a garantia de seus empreendimentos no mercado de trabalho, isso devido a diversos fatores, como econômicos, culturais, sociais, entre outros. Os empreendedores de conhecimento, por sua vez, não estão isentos de encontrarem dificuldades em suas jornadas, sendo a maioria delas comuns a maior parte dos empreendedores, tal como a forma no qual o seu empreendimento será inserido no mercado de trabalho, como conquistar os seus primeiros clientes, como gerir os recursos financeiros, dentre uma série de dificuldades que podem se apresentar durante o processo de administração de um empreendimento.

Como chave para a resolução dos desafios e dificuldades que são impostas aos empreendedores, surge como um ponto chave o conhecimento, considerando que a sua aplicação não se restringe a somente um segmento em específico, mas que sua prática pode ser inserida em qualquer assunto que for levantado. Desde que aprendido de forma correta, e aplicado com precisão, o conhecimento dentro das organizações pode se tornar a solução para as mais diversas dificuldades que surgirem nas tratativas dos assuntos empresariais.

5. Considerações finais

Com base nas pesquisas feitas, foi possível mensurar a importância do empreendedor dentro da sociedade brasileira, visto que estes são responsáveis por manter a economia do país funcionando em perfeito estado, por meio de seus produtos e serviços ofertados para os seus clientes.

Tendo em vista essas informações, e sabendo do período de mortalidade de uma empresa na sociedade brasileira, alguns pontos veem para estar contornando essa situação, um deles é o conhecimento que se aplicado de maneira correta possibilita que exista uma grande oportunidade para a empresa se desenvolver e crescer no mercado em que atua, assim utilizando de informações adquiridas ou até mesmo que já são natas daquele determinado indivíduo, para gerar um vantagem para a organização e está conseguir se manter no mercado ou até mesmo usufruir deste conhecimento e crescer ainda mais.

Assim, este estudo confirma os objetivos declarados da pesquisa, das diversas facetas do empreendedorismo surge o empreendedor de conhecimento que utiliza de informações, que ao longo de sua trajetória, por meio de faculdade, escolas técnicas ou até mesmo no seu dia a dia, podendo também ter esse conhecimento de forma nata que já emergiu junto ao empreendedor. Dentro deste tipo de empreendedorismo, o indivíduo que deseja fundar uma organização utiliza de seu conhecimento para empreender em um determinado nicho de mercado, o que facilita muito no funcionamento dos processos, pois este terá o conhecimento de como realizar uma função.

Embora o empreendedorismo de conhecimento seja um tema em desenvolvimento, cujo a temática deva ganhar holofotes na sociedade nos próximos tempos, observa-se que ainda existem muitos poucos artigos voltados ao tema. Relevando também que todos os tipos independentemente do seu nicho de atuação, têm como um dos seus recursos indispensáveis o conhecimento, torna-se dificultoso destacar precisamente a classe abordada.

Para futuras pesquisas propõem-se que sejam analisadas questões como um maior aprofundamento no conhecimento empresarial, bem como o desenvolvimento de um estudo de casos em um empreendimento da classe, para melhor compreensão da rotina adotada por um empreendedor e o tipo de recursos que são utilizados para o desenvolvimento de suas habilidades.

Referências

BAGGIO, Adelar Francisco; BAGGIO, Daniel Knebel. **Empreendedorismo: Conceitos e**

Definições. Imed, Rio grande do Sul, v.1, n.1,2014. Disponível em:

<https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistas/article/view/612/522> Acesso: em 24 ago. 2024.

DAVENPORT H. THOMAS; PRUSAK Laurence. **Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. 3. ed. Rio de Janeiro, Elsevier editora Ltda 1998.**

DORNELAS, Assis Carlos José. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3. ed. Rio de Janeiro, Elsevier editora Ltda 2008.** Disponível em: Empreendedorismo - José Carlos Assis Dornelas - Google Livros Acesso em: 24 set. 2024.

HISRICH Robert D; PETERS P. Michael; SHEPHERD A. Dean. **Empreendedorismo. 9. ed. New York, AMGH Editora LTDA 2013.**

KOROBINSKI, R. R, O grande desafio empresarial de hoje: a gestão do conhecimento. **Perspect. cienc. inf.**, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 107 - 116, jan./jun.2001 Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/23356/18869> Acesso em: 24 set. 2024.

LIMA, Rodrigues Brendha, *et al.* **Empreendedorismo no Brasil.** Curitiba PR, 2014. Disponível em: [https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/4826171de33895ae2aa12cafe998c0a5/\\$File/7347.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/4826171de33895ae2aa12cafe998c0a5/$File/7347.pdf) Acesso: em 24 set. 2024.

MACHADO, N. J, R. O Conhecimento Como um Valor: As Ideias de A-Crescimento e de Commons. **R Cont. Fin.** – USP, São Paulo, v. 26, n. 67, p. 7-10, jan./fev./mar./abr. 2015 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcf/a/mp67q5TdNg4CgmPpqqXm7nc/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 24 set. 2024.

MARTINS, Reis Rosilene. **GESTÃO DO CONHECIMENTO: Práticas adotadas para a divulgação e uso do conhecimento científico na PróReitoria de Extensão da UFMG.** Pedro Leopoldo MG, 2015. Disponível em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/381/265> Acesso: em 25 ago. 2024.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da gestão de novos negócios.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

MOCELIN, Gustavo Daniel e AZAMBUJA Rodrigues Lucas. **Empreendedorismo intensivo em conhecimento: elementos para uma agenda de pesquisas sobre a ação empreendedora no Brasil.** Porto alegre, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/QncYYTkhBZg54PLz6g4RtTw/>. Acesso: em 05 set. 2024.

OLIVEIRA, Cilene Aparecida De. As Origens Da Pequena Empresa no Brasil. **Revista da Micro e Pequena Empresa, Campo Limpo Paulista**, São Paulo, v.1, n.1, p.53-65, 2007.

Disponível em: <https://www.cc.faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RMPE/article/view/18/15>:

Acesso: em 24 ago. 2024.

PONCHIROLLI Osmar; FIALH Pereira Antonio Francisco. **Gestão Estratégica Do Conhecimento como Parte Da Estratégia Empresarial**. V.8. Curitiba PR, Revista FAE, 2005. Disponível em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/381/265> Acesso em: 24 set. 2024.

PRIM, Henrique Carlos. **Processo Empreendedor E Coevolução Em Organizações Intensivas Em Conhecimento**. Florianópolis SC, 2009. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/30374032.pdf> Acesso: em 16 ago. 2024.

ROCHA, Raoni; BAÚ Mara Lucy. **Dicionário De Ergonomia e Fatores Humanos**. 1. ed. São Paulo, Associação Brasileira de Ergonomia - ABERGO, 2023.

RUIZ, Martinson Fernando. **Empreendedorismo: Introdução e contexto**. 1. ed. São Paulo: Senac, 2019.

SEBRAE, Empreendedorismo no Brasil. **Sebrae**. São Paulo, 2008. Disponível em: <https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/GEM-Brasil-2008.pdf> Sebrae Acesso: em 24 ago. 2024.

SILVA, Luiz Sergio. **Gestão do conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da criação do conhecimento**. Brasília DF, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/Z7bCPGNJcpFVBgFKzLcpSYb/> Acesso: em 25 ago. 2024.

VIANA, Moises dos Santos; ANDRADE Inacilma Rita Silva. **Empreendedor do Conhecimento no Contexto Acadêmico**. **Hal open Science**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://hal.science/hal-04569922/> Acesso: em 27 ago. 2023.